

PIRIMQUL QODIROVNING "YULDUZLI TUNLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARNING BADIY VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Jumayev Anvar

Zafarobod tumani 8-maktab o'qituvchisi

E-mail: jumayevanvar965@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD), dots. **Maxammadiyev Xurshid Lutfullayevich**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18585476>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" romanida qo'llangan antroponimlar tizimi lingvopoetik va tarixiy-badiiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Asarda uchraydigan shaxs nomlarining kelib chiqishi, ularning tarixiy asoslari, semantik yuklamasi hamda badiiy funksiyasi aniq epizodlar misolida yoritiladi. Tadqiqot davomida Bobur, Humoyun, Xonzoda begim, Shayboniyxon, Qosimbek kabi asosiy antroponimlarning obraz yaratishdagi roli ochib beriladi. Antroponimlar orqali muallif tarixiy haqiqat va badiiy talqinni uyg'unlashtirgani asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Antroponim, tarixiy roman, Bobur obrazi, badiiy nom, lingvopoetika, tarixiy shaxs, "Yulduzli tunlar".

Kirish

Badiiy asarda antroponimlar nafaqat shaxsni nomlash vositasi, balki obrazning tarixiy, ruhiy va ijtimoiy qiyofasini ochib beruvchi muhim poetik unsur hisoblanadi. Tarixiy roman janrida esa antroponimlar yanada muhim ahamiyat kasb etib, muallifning tarixiy voqelikka munosabati va badiiy konsepsiyasini namoyon etadi. Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" romani ana shunday mukammal antroponimik tizimga ega asarlardan biridir. Muallif roman orqali Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyati va uning davrini jonli, ishonarli va tarixiy asosda tasvirlashga erishgan.

Roman markazida turgan Zahiriddin Muhammad Bobur antroponimi asarning g'oyaviy va semantik markazini tashkil etadi. Muallif Bobur nomini faqat tarixiy shaxs sifatida emas, balki ko'p qirrali badiiy obraz sifatida talqin qiladi. Bobur sahnalari, xususan, uning yulduzli tunlar ostida yolg'iz qolib, she'r bitishi yoki o'z taqdiri haqida mulohaza yuritishi tasvirlangan epizodlarda antroponim chuqur ma'no kasb etadi. Bobur nomi bilan bog'liq sahnalarda u hukmdor, shoir va oddiy inson sifatida bir butun holda namoyon bo'ladi. Bu esa antroponimning badiiy yuklamasini kuchaytiradi.

Boburning avlodini ifodalovchi Humoyun antroponimi romanda davomiylik va vorislik ramzi sifatida talqin qilinadi. Humoyun bilan bog'liq epizodlarda Boburning ota sifatidagi kechinmalari ochiladi. Masalan, Boburning Humoyun taqdiri uchun xavotir olishi yoki unga umid bilan qarashi tasvirlangan sahnalarda Humoyun nomi kelajak, davom etuvchi sulola timsoliga aylanadi.

Ayol obrazlari orasida Xonzoda begim antroponimi alohida e'tiborga loyiq. Xonzoda begim obrazi Bobur hayotidagi eng og'riqli va fojiali sahnalar bilan bog'langan. Uning Shayboniyxon qo'liga tushishi bilan bog'liq epizodlarda Xonzoda begim nomi sabr, matonat va ayol fidoiyligining ramziga aylanadi. Bu antroponim orqali muallif tarixiy ayol obrazining ruhiy qudratini yuksak darajada ko'rsatadi.

Roman konflikt tizimida Shayboniyxon antroponimi keskin qarama-qarshi semantik yuklamaga ega. Shayboniyxon nomi asarda doimiy xavf, siyosiy bosim va Bobur uchun sinov ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Bobur bilan Shayboniyxon o'rtasidagi qarama-qarshilik

tasvirlangan epizodlarda antroponimlar orqali ikki xil tarixiy shaxs va ikki xil dunyoqarash to‘qnash keladi. Bu jihat antroponimlarning faqat nomlash emas, balki g‘oyaviy ziddiyatni ifodalash vositasi ekanini ko‘rsatadi.

Ikkinchi darajali obrazlar orasida Qosimbek, Sulton Ahmad Mirzo, Umarshayx Mirzo kabi antroponimlar ham tarixiy muhitni to‘liq ochishga xizmat qiladi. Masalan, Umarshayx Mirzo bilan bog‘liq xotira epizodlarida Boburning bolalik xotiralari, otaga bo‘lgan hurmat va yo‘qotish iztirobi namoyon bo‘ladi. Bu antroponim orqali muallif qahramon ruhiy shakllanishining ildizlarini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, romandagi antroponimlar tizimi qat‘iy tarixiy asosga ega bo‘lib, har bir nom obraz xarakteri, voqealar rivoji va asarning g‘oyaviy mazmuniga xizmat qiladi. Pirimqul Qodirov antroponimlardan foydalangan holda tarixiy shaxslarni tirik, ruhiy jihatdan mukammal obrazlarga aylantira olgan.

Xulosa

“Yulduzli tunlar” romanida antroponimlar badiiy matnning muhim strukturaviy va semantik unsuri sifatida namoyon bo‘ladi. Har bir shaxs nomi tarixiy haqiqat, ruhiy kechinma va badiiy talqin uyg‘unligida qo‘llangan. Bobur, Humoyun, Xonzoda begim, Shayboniyxon kabi antroponimlar orqali muallif tarixiy davrni jonlantiradi, obrazlar o‘rtasidagi munosabatlarni chuqurlashtiradi va asarning g‘oyaviy-badiiy qiymatini yuksaltiradi. Natijada antroponimlar romanning poetik tizimida yetakchi o‘rin egallaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodirov P. Yulduzli tunlar. Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot.
2. Karimov N. O‘zbek adabiyotida tarixiy roman poetikasi. Toshkent.
3. Begmatov E. O‘zbek antroponimikasi masalalari. Toshkent.
4. To‘xtasinov B. Badiiy matn va nomshunoslik. Toshkent.
5. Bobur Z. M. Boburnoma. Toshkent.